

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi oqib bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	

ILON KULTINING GENEZISI

D. O. Fayziyeva

Navoiy davlat universiteti
 O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti,
 filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada barcha xalqlar ijodiyotining zamini bevosita mifologiyaga borib taqalishi, ezgulik va yovuzlik orasidagi abadiy to'qnashuv hamda bu kurashda yovuzlikning mag'lub bo'lishi va ezgulik kuchlarining muqarrar g'alabasiga bo'lgan ishonch mifologik tasavvurning tub mohiyatini tashkil etishi haqida so'z boradi. Bunday animistik, totemistik tasavvurlar va magiya bilan bog'liq tushunchalar, ibtidoiy marosim va odatlar folklor asarlarida o'ziga xos epik motiv, shuningdek, juda ko'p timsoliy obrazlarning yuzaga kelishiga tarixiy asos bo'lgan.

Kalit so'zlar: mifologiya, mif, folklor, animizm, tasavvur, ezgulik, yovuzlik, totemizm, fetishizm, fetish, tumor, e'tiqod, turkiy xalqlar, animistik qarashlar.

Abstract: This article discusses the foundation of the creativity of all peoples directly going back to mythology. The eternal conflict between goodness and evil, and the belief in the defeat of evil in this struggle and the inevitable victory of the forces of goodness, is the fundamental essence of mythological imagination. Such animistic, totemistic ideas and concepts related to magic, primitive rituals, and customs were a unique epic motif in folklore works, as well as a historical basis for the emergence of many symbolic images.

Key words: mythology, myth, folklore, animism, imagination, goodness, evil, totemism, fetishism, fetish, amulet, faith, Turkic peoples, animistic views.

Аннотация: В данной статье говорится об основах творчества всех народов, непосредственно восходящих к мифологии, о вечном конфликте добра и зла, а вера в поражение зла в этой борьбе и неизбежную победу сил добра является фундаментальной сутью мифологического воображения. Подобные анимистические, тотемистические идеи и понятия, связанные с магией, первобытными обрядами и обычаями, были своеобразным эпическим мотивом в фольклорных произведениях, а также исторической основой возникновения многих символических образов.

Ключевые слова: мифология, миф, фольклор, анимизм, воображение, добро, зло, тотемизм, фетишизм, фетиш, амулет, вера, тюркские народы, анимистические взгляды.

KIRISH

O'zbek xalq og'zaki ijodi ajdodlarimiz badiiy salohiyatining asrlar mobaynidagi taraqqiyoti davomida shakllangan qudratli ma'naviyat hazinasidir. Zukko ajdodlarimizning dastlab voqelikka bo'lgan mifologik qarashlari, tafakkur taraqqiyoti davomida badiiy-estetik hodisaga aylanib, so'z vositasida poetik ifodalashlari natijasida xilma-xil janrlardan tarkib topgan folklor an'analari shakllanib, asrlar davomida xalq badiiy salohiyati sarchashmasidan oziqlanib rivojlanib kelgan. Folklor xalqimizni yuksak qadriyatlar ruhida tarbiyalovchi ma'naviyat sarchashmasidir. Xalq og'zaki ijodiyotida mujassamlashgan xalqona g'oyalar yosh avlodni ma'naviy komil insonlar qilib tarbiyalashda muhim amaliy ahamiyat kasb etgan. Xalq yaratgan bebaho tafakkur durdonalari o'zbek madaniyati, xususan yozma adabiy an'analarning shakllanishi va takomillashishini ta'minlagan manba hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Folklor asarlari xalq dunyoqarashining badiiy so'z vositasida ifoda etilgan o'ziga xos talqinlaridan biri bo'lib, ajdodlarimizning dunyoqarashlari va hayot haqiqatini poetik idrok etish asosida yuzaga kelgan ijodiy salohiyat mahsulidir. Jahondagi barcha xalqlar ijodiyotining zamini bevosita mifologiyaga borib taqaladi. Ezgulik va yovuzlik orasidagi abadiy to'qnashuv hamda bu kurashda yovuzlikning mag'lub bo'lishi va ezgulik kuchlarining muqarrar g'alabasiga bo'lgan ishonch mifologik tasavvurlarning tub mohiyatini tashkil etadi.

Mifologik qarashlar qadimgi odamning faoliyati va dunyoni anglash, hayot ma'nosini teranroq tushunish yo'lidagi izlanishlari natijasida yuzaga kelib shakllangan ko'hna e'tiqodlar tizimidir.

Qadimgi odam o'zini o'rab olgan moddiy olamning tabiiy sir-asrorlarini bilmagan, shu bois ham har bir tabiiy hodisa yoki olamdagi jonli va jonsiz narsalarni ongsiz holda mifologik tasavvurlar mezoni bilan baholashga harakat qilgan. U tabiatdagi har bir narsa, jonivor yoki nabotot olamining harakati va o'zaro munosabatini kuzatar ekan, ularni insonga qiyoslab, ba'zi bir o'xshash tomonlarini aniqlaydi, nihoyat, o'zi bilan tabiat bir narsa ekanligini kuzatadi va o'ziga xos xususiyatlarni butun tabiatga ko'chiradi.

Bunday animistik, totemistik tasavvurlar va magiya bilan bog'liq tushunchalar, ibtidoiy marosim va odatlar folklor asarlarida o'ziga xos epik motiv, shuningdek, juda ko'p timsoliy obrazlarning yuzaga kelishiga tarixiy asos bo'lgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ibtidoiy odam tasavvurida timsoliy mohiyat kasb etgan parranda va darrandalar to'g'risidagi xalq qarashlari negizida keyinchalik zoolatrik miflar hamda jonivorlarning mifologik obrazlari shakllangan. Dinning dastlabki namunasi tabiatga e'tiqod shaklida yuzaga kelgan. Dinning tabiatga e'tiqod shaklidagi ko'rinishlari asosan borliq olamdagi narsa-hodisalarga ishonch va inonch zaminidan kelib chiqadigan harakatni qamrab olgan.

Jamiyat taraqqiyoti jarayonida har ikki xususiyat, ya'ni inonch va harakat teng rivojlangan holda dinni, e'tiqodni vujudga keltiradi. E'tiqodiy qarashlarni ifoda etuvchi harakat natijasida yuzaga kelgan maxsus shakllar esa sig'inish obyektni keltirib chiqargan.

Ilonga e'tiqod va sig'inish ham shunday tasavvurlar va hayotiy jarayonning hosilasi sifatida tashkil topgan va u ilon kultining paydo bo'lishiga olib kelgan.

O'zbek folkloridagi epik jonivorlar obrazining tarixiy asoslari bevosita turkiy xalqlar va ular orqali Osiyo xalqlarining mifologiyasi bilan bog'liq.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turkiy xalqlar zoomifologiyasida yetakchi semantik mazmun kasb etadigan poetik timsollardan biri – ilon kultidir. Dastlab turkiy xalqlar mifologiyasida parranda va darrandalar bilan bog'liq e'tiqod va sig'inishlar shakllangan. Xususan, e'tiqod doirasida alohida ahamiyat kasb etgan hayvonlarni muqaddaslashtirish ham ana shunday qadimiy an'analardan biri bo'lgan. Bu hodisa qadimgi odamning o'zini tabiatdan ajratmagani holda ayrim jonivorlarga e'tiqod qo'yishi natijasida yuzaga kelgan. Hatto ba'zi bir turkiy qavmlarning ajdodlari o'zlarining u yoki bu hayvon, parranda va nabotot olami bilan qon-qardoshlik aloqalari borligiga ishonganlar, e'tiqod qilib, muayyan jonivorlarga topinganlar va totem sifatida sig'inganlar.

Dastavval inson ilonga bo'lgan e'tiqodlarini ko'chma ma'noda bayon qilishga harakat qilgan. Shu ma'noda, turli xil marosimlarda totem yoki kult sanalgan ilon terisini yopinib, ritual raqslarga tushganlar. Bu jarayon epik folklor namunalarida ramziylikning ilk namunalarini yuzaga keltirgan. Har bir ramziy harakat u yoki bu hayvonga topinish, ilonni muqaddaslashtirish, uning homiylik qilishi yoki madadiga erishish kabi maqsadlarni ado etgan.

Turkiy xalqlar mifologiyasida mavjud bo'lgan hamda qadimgi odamlar tomonidan totem va kult sifatida qaralgan jonivorlar qatorida ilon (ajdar) alohida o'rin tutadi.

Turkiy xalqlarning qadimgi bobokalonlari totem hisoblangan jonivorlar qatorida ilonni ham biror bir urug'ning ajdodboshisi deb bilganlar. Shuning uchun ham totem sanalgan ilon muqaddaslashtirilgan, ilohiy qudratga ega deb topilgan, ayni paytda uni yeyish, o'ldirish, hatto ozor berish mumkin bo'lmagan, unga ziyon yetkazish ta'qiqlangan. Shu ma'noda aytish mumkinki, O'zbekistondagi joy nomlarining Ilonchi, Ilonma, Ilonsoy, Ilono'tdi kabi toponimlar bilan atalishi ham bejiz emas. Bu atamalarning kelib chiqishi mazkur e'tiqodlar bilan bog'liq.

Folklorshunos P.V. Sokolovaning ta'kidlashicha: "... har bir ovchilar guruhi o'zining asosiy ov jonivoriga ega bo'lgan va o'zlari ko'p ovlaydigan hayvonni totem sifatida qabul qilgan".¹

Turkiy xalqlar mifologiyasida esa totem sanalgan jonivor iste'mol qilinmagan, aksincha uni yeyish, o'ldirish man etilib, muqaddaslashtirilgan. Boshqa xalqlarda bo'lgani kabi ilon totemi keyinchalik animistik dunyoqarash ta'sirida kultlashtirilgan va ezgulik timsoli sifatida e'zozlangan.

Animik e'tiqodlarga ko'ra, ilon nomi bilan atalgan urug' yoki qabiladoshlardan biri nobud bo'lsa, uning joni ilon shakliga kiradi, aniqrog'i, jon bir tanadan chiqib, ikkinchi bir jism yoki hodisa sifatida yashashni davom ettiradi. Demak, marhumning joni ilonga aylanadi, ilon esa o'sha odamning arvohi deb qaralgan. Animik tushunchaga ko'ra, ibtidoiy odamlar hamma narsaning joni bor, shuning uchun odam o'lgach, uning joni oxir-oqibatda o'z totem hayvoniga aylanib ketadi deb ishonganlar. Hatto u yoki bu jonivorni ko'rib, u aslida odam edi deb hisoblashgan va unga sig'inishgan, madad so'rab yolvorishgan.

1 Соколова З.П. Культ животных в религиях. - М.: Наука, 1972. -С.30.

Masalan, bir paytlar Qoraqalpog'istonda muqaddas baliq o'lganda uni kafanlab ko'mishgan. Buning sababini so'rashganda, "u faqat tashqi tomondan baliq edi", deb javob qaytarganlar.²

Ilonni ezgulik timsoli sifatida e'tirof etish bilan bog'liq mifologik qarashlar Turkiy xalqlar orasida turli irim-sirim va inonchlarni yuzaga keltirgan. Qirg'izlar e'tiqodicha, oq ilon muqaddaslashtirilgan bo'lib, uni o'ldirish katta gunoh hisoblangan. Agar oq tusli ilon uyga kirs, uning ustiga sut sepib, uydan chiqib ketishini kutib turganlar.³

O'zbeklar esa bunday ilonning ustiga oq un sepib, erkalashgan va uning iltifot ko'rsatishini so'rab murojaat qilishgan. Rivoyatlarga ko'ra, ilon bir zamonlar chiroyli qiz bo'lgan emish. A. Qodirovning qayd qilishicha, Xuf vodiysida yashovchi tojiklar olachipor tusli ilonlarni musulmon deb bilganlar. Hatto Tojikistondagi Shahartuz degan joyda ilon mozori ham bor, deyдилar.⁴

Qadimgi turkiy xalqlarda, umuman, hozirgi turkiy xalqlarning ham ko'pchiligida ilonga ozor berish man etilgan. Masalan, turkmanlarda agar ilon o'ldirilsa, uni darhol ko'mish kerak, chunki uning jufti o'sha sherigi shikast topgan joyga keladi va juftining joniga qasd qilgan kishini chaqib o'ldiradi, deb tasavvur qilingan. O'ldirilgan ilonning jufti aynan o'sha yerga kela olishi zoolog olimlar tomonidan ham isbotlangan. Ma'lum bo'lishicha, ilonlarning peshonasida maxsus bezlari bo'lib, ular o'zidan hid chiqarar va ilonlarning urg'ochilari o'z juftlarini ana shu hid orqali topib olar ekan.

Demak, jonivorlarni ilohiylashtirish va ularni ajdodlar homiyligining timsoli deb qarashga asoslangan mifologik tasavvurlar negizida ilon kulti kelib chiqqan. Ilon kulti dunyo xalqlarining aksariyatida mavjud bo'lib, uning mifologik qarashlar tizimi sifatida shakllangan nisbatan mukammal ko'rinishlaridan biri o'zbek folklori orqali yetib kelgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilon bilan bog'liq mifologik qarashlarning tarixiy asoslari insoniyat tafakkuri taraqqiyotining qadimgi bosqichlariga borib taqaladi. Bu jonivor kultining mohiyatini o'zida ifoda etgan xalq qarashlari va mifologik tasavvurlar tizimi ilonlarning hayoti, o'ziga xos tabiati, yashash tarzi, harakati va holatini uzoq davrlar mobaynida kuzatish jarayonida yuzaga kelganligi bilan belgilanadi.

Ilondan qo'rqish, uning insonga ozor yetkazishi, ya'ni chaqishi natijasida yuzaga keladigan noxush alomatlar, bu jonivorning suv, yer osti, tog'-toshlar bilan bog'lanishi uni sirli tasavvur qilishga hamda uni muqaddaslashtirishga olib kelgan. Bu jonivorni muqaddaslashtirish bilan aloqador qadimgi tasavvurlar esa, o'z navbatida, ilonni totem yoki kult sifatida e'tirof etish an'anasini keltirib chiqargan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пугачёва Г.А. Драконы мечети Анау // Советская этнография, 1956, вып. 2.
2. Басилов В.А. Аждарха. Мифы народов мира. Т. 1. - М.: 1980. - С. 50.
3. Имомов К. Илон култи ва аждаҳо тилсими // Сирли олам, 2002, № 9. – Б. 3.
4. Жўраев М. Ўзбек халқ эртақларида сеҳрли рақамлар. – Т.: Фан, 1991.
5. Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. - М.: Наука, 1959. - С. 107.
6. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. - С. 38–39.
7. Хамиджанова М. Некоторые представления таджиков, связанные со змеей // Труды АН Тадж. - Душанбе, Т. 120, 1960. - С. 219.
8. Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней Азии // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. - М.: Наука, 1976. - С. 284.
9. Антонова Е.В. Мургабские печати в свете религиозно-мифологических представлениях первобытных обитателей юга Средней Азии и их соседей // Средняя Азия, Кавказ и зарубежной Восток в древности. - М.: Наука, 1983. - С. 24.

2 Соколова З.П. Культ животных в религиях. -М.: Наука, 1972. -С.180.

3 Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. -Фрунзе, 1976. -С.28.

4 Кадыров А. Современный ислам в Средней Азии: его исторические основы и процесс преодоления. - М.: 1969. -С.250.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.